

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QISHLOQ XOJALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA GAT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Raximova Jadra Atabekovna,

Qoraqalpogiston qishloq xojaligi va agrotexnologiyalari instituti assistenti
jadraraximova@gmail.com

Kurbashov Uzaqbay,

Qoraqalpogiston qishloq xojaligi va agrotexnologiyalari instituti assistenti
kurbashovu@gmail.com

Adilov Sadirbay Jalgasbaevich,

Qoraqalpogiston qishloq xojaligi va agrotexnologiyalari instituti assistenti
sadiradilov181@gmail.com

Xalmuratova Baxitgul Uzaxbergenovna,

Qoraqalpogiston qishloq xojaligi va agrotexnologiyalari instituti
Agrokimiyo va tuproqshunoslik kafedراسi mudiri., q/x.f.f.d., (PhD)
baxitgulxalmuratova9@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435598>

Annotatsiya. *Tadqiqotda GAT orqali tuproq turlari va tuproq unumdorligini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning turli usullari, jumladan, ma'lumotlar yig'ish, monitoring, ozuqa moddalarini boshqarish va tuproq unumdorligini yaxshilash o'rganiladi va ilmiy-amaliy vosita sifatida xizmat qiladi.*

Kalit sozlar: *GAT texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, tuproq unumdorligi, tuproqni barqaror boshqarish, ma'lumotlarni yig'ish, monitoring.*

Аннотация. *В исследовании изучаются различные методы использования цифровых технологий для улучшения типов почв и плодородия почв с помощью ГИС, включая сбор данных, мониторинг, управление питательными веществами и улучшение плодородия почв и служат научно-практическим инструментом.*

Ключевые слова: *ГИС-технологии, цифровые технологии, плодородие почвы, устойчивое управление почвой, сбор данных, мониторинг.*

Abstract. *The study examines various methods of using digital technologies to improve soil types and soil fertility using GIS, including data collection, monitoring, nutrient management, and soil fertility improvement and serves as a scientific and practical tool.*

Keywords: *GIS technologies, digital technologies, soil fertility, sustainable soil management, data collection, monitoring.*

Kirish. *Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar rivojlanishi sharoitida tuproqshunoslik sohasida raqamli tahlil, modellashtirish va monitoring jarayonlarini samarali tashkil etish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari orqali tuproq turlarining tarqalishi, ularning fizik-kimyoviy tarkibi, eroziya jarayonlari hamda ekologik omillar bilan o'zaro*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bog‘liqligini o‘rganish imkoniyati kengaymoqda. Tuproq unumdorligini oshirishda Geografik Axborot Tizimlari (GAT) texnologiyalari tuproq tarkibi, sho‘rlanish darajasi va eroziyani aniq monitoring qilish, raqamli xaritalar tuzish hamda o‘g‘itlarni tabaqalashtirilgan holda qo‘llash orqali hosildorlikni boshqarish imkonini beradi. Ushbu tizimlar yer resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik xavflarni kamaytirishda muhim amaliy vosita hisoblanadi.

Shuningdek, sho‘rlanish muammosiga oid ilmiy manbalar, jumladan, o‘zbek olimlarining tadqiqotlari ham tahlil qilinadi. Olimlarimiz O‘zbekiston sharoitida GAT asosida tuproq xaritalarini tuzishning agrar sohada katta amaliy ahamiyatga ega ekanini, ayniqsa, irrigatsiya tizimlarini boshqarishda bu usulning foydali ekanini ta’kidlaydi. [2]

Olingan ma’lumotlar asosida GAT texnologiyalarining tuproqshunoslikdagi amaliy ahamiyati, xususan, monitoring, baholash va rejalashtirish jarayonlaridagi roli aniqlandi. Shu tariqa, mazkur metodika nafaqat nazariy, balki amaliy natijalarni ham ko‘rsatib, GAT texnologiyalarining zamonaviy tuproqshunoslikdagi o‘rni va samaradorligini isbotladi. Tuproq unumdorligini oshirishda GAT ning asosiy afzalliklari:

Raqamli xaritalash va monitoring: GAT yordamida tuproq xossalarning fazoviy o‘zgaruvchanligi xaritalanadi, bu tuproq eroziyasi va tarkibidagi ozuqa moddalari (N, P, K) dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

Tabaqalashtirilgan o‘g‘itlash (Precision Agriculture): Tuproq tarkibidagi moddalar miqdoriga qarab, faqat zarur joylarga o‘g‘it beriladi, bu ozuqa balansini tiklaydi va tuproqni boyitadi.

Sho‘rlanish va eroziyaga qarshi kurash: GAT sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari asosida sho‘rlangan maydonlarni aniqlaydi va meliorativ tadbirlarni (sho‘r yuvish, drenaj) rejalashtirishga yordam beradi.

Er resurslarini boshqarish: Tuproq tiplarini va ularning hosildorlik salohiyatini aniq belgilab, samarali almashlab ekish va yerlarni qayta ishlashni optimallashtiradi.

GAT va masofadan zondlash ma’lumotlarini birlashtirish tuproq degradatsiyasini kamaytirish va barqaror qishloq xo‘jaligini ta’minlashda eng samarali zamonaviy usullardan biri hisoblanadi.

GAT texnologiyalari tuproqshunoslik fanida nafaqat tadqiqot metodologiyasini yangilaydi, balki resurslarni boshqarish, monitoring qilish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashda zamonaviy ilmiy-amaliy asos yaratadi.

GAT texnologiyalari ancha tezkor, vizual va tahliliy jihatdan mukammal natijalar beradi. Ayniqsa, raqamli tuproq xaritalarining yaratilishi agrar siyosat, ekologik boshqaruv va yer resurslaridan barqaror foydalanish sohalarida muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Tuproq sho‘rlanishining sabablari, oqibatlari va uni baholashda Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalarining o‘rni tahlil qilinadi. Tuproq sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligi va ekologiya uchun jiddiy muammo bo‘lib, uning natijasida yer unumdorligi pasayadi va hosildorlik kamayadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEKNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Raqamli texnologiyalar tuproq unumdorligini oshirish va ushbu qimmatli resursni barqaror boshqarishni ta'minlashda tobora muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada tuproq unumdorligini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning turli usullari, jumladan, ma'lumotlar yig'ish, monitoring, ozuqa moddalarini boshqarish, va tuproq unumdorligini yaxshilash o'rganiladi.

Xulosa. GAT texnologiyalarini tuproqshunoslik amaliyotiga keng joriy etish ilmiy innovatsiyalarni rivojlantirish, yer resurslarini monitoring qilish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Natijalar shuni ko'rsatadiki, GAT texnologiyalaridan foydalanish tuproq sho'rlanishini kamaytirish va hosildorlikni oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov M. va Xolmatov D., "Tuproqshunoslikda axborot texnologiyalarining o'rni va istiqbollari", Tabiiy fanlar jurnali, 2023.
2. Karimov A., "Tuproqshunoslik va yer resurslarini boshqarishda GIS texnologiyalarining qo'llanilishi", Toshkent: Fan nashriyoti, 2021.
3. Rasulov B., "Geografik axborot tizimlari va ularning ekologik monitoringdagi roli", Ekologiya va Atrof-muhit jurnali, №3, 2020.
4. Turg'unov U.K. (2020). GAT texnologiyalarining sho'rlanish monitoringida samaradorligi. Toshkent davlat agrar universiteti ilmiy jurnali, 5(3), 112–120.
5. Sobirov N.K. (2015). Sho'rlangan hududlarda samarali drenaj tizimlarini ishlab chiqish uchun GAT texnologiyalarining o'rni. Tuproqshunoslik va agrokimyo jurnali, 8(3), 91–99.
6. Mamatkulov.Z Xaitov. I Tuproq shorlanishida GAT texnologiyalari yordamida baholashdagi ahamiyati. Vol. 8 No. 4 (2025): PEDAGOG 167-169
7. Taghizadeh-Mehrjardi, R., Minasny, B., Sarmadian, F., Malone, B., 2014. Digital mapping of soil salinity in Ardakan region, central Iran. Geoderma 213, 15.
8. Malone, B.P., McBratney, A., Minasny, B., Laslett, G., 2009. Mapping continuous depth functions of soil carbon storage and available water capacity. Geoderma 154 (1–2), 138, 152.